

DOI:

*Заверющенко М.П., ст. викл. кафедри української мови
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»*

Професійна культура викладача закладу вищої освіти

Сьогодні педагогічна діяльність у суспільній ієрархії професій за складністю та важливістю виконуваної роботи належить до найбільш значущих і відповідальних. Саме тому велика увага науковців приділяється її вивченню та вдосконаленню. Ураховуючи відсутність безпосереднього, «живого» спілкування викладача зі студентом у аудиторії, викликану спочатку епідемією коронавірусу, а потім воєнними діями, особливо важливо чітко усвідомлювати та розуміти основні аспекти професійної культури викладача вищої школи, сутність поняття професійної культури педагога – результату сформованості його духовної культури та професійно-педагогічної діяльності, яка проявляється в оволодінні історичною та культурною спадщиною, без якої неможливий розвиток людини як особистості, культуротворчій діяльності педагога, спрямованій на формування та розвиток студента як особистості, дієвому прояві викладачем власної культури в професійній діяльності, до володіння ним сучасними комп'ютерними технологіями дистанційної освіти тощо.

Необхідність розвитку професійної культури педагога обумовлена вимогами до рівня загальної та спеціальної підготовки випускників вищих закладів освіти, зміною загальноосвітніх парадигм, що фіксують перехід від масово-репродуктивних форм та методів викладання до індивідуально-творчих; підготовкою майбутніх спеціалістів до професійного, компетентного входження до ринку праці з міцно сформованими потребами в постійному професійному саморозвитку, самовдосконаленні та самореалізації. Назріла необхідність такої загальнокультурної та професійної підготовки фахівця-випускника вищого закладу освіти, на основі якої він сам зміг би досягти високого рівня розвитку духовно-моральної сфери власної особистості.

Щоб забезпечити високий рівень професіоналізму, необхідна культурна основа професійної діяльності. Професіонал-викладач повинен поєднувати в собі професійні здібності, знання, вміння та досвід при достатньо високому рівні професійної культури. Зараз

потрібен викладач, який би виконував свою роботу професійно, був упевненим у собі, адекватно сприймав світ. Такому викладачу повинне бути притаманне чуття сучасності в педагогічній реальності. Він поєднує вузьку спеціалізацію з широким світобаченням та завжди готовий опановувати нові форми, методи, технології навчання і виховання, що дає йому впевненість у завтрашньому дні.

Педагогічна культура є частиною загальнолюдської культури, у якій найбільш повно відображені духовні й матеріальні цінності освіти та виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності, необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості та здійснення освітньо-виховного процесу. У аспекті діяльності педагогічних установ педагогічна культура досліджується як сутнісна характеристика середовища, способу життя, особливостей педагогічної системи, як процес руху цієї системи до нового якісного стану.

Слушно також зауважити, що під час оцінювання психолого-педагогічної компетентності повинні враховуватися знання й розуміння педагогом психології студентів, уміння аналізувати й змінювати освітньо-виховну ситуацію в аудиторії, аналізувати мотивацію навчання та поведінки, створювати умови для розвитку кожного, організовувати творчі колективні проєкти тощо. Культура професійно-педагогічної поведінки передбачає, що за будь-яких умов педагогічної взаємодії (зі студентами, колегами, адміністрацією тощо) педагог має дотримуватися норм моралі й педагогічної етики, виявляти гідність, доброзичливість, витримку, культуру спілкування, такт, володіти своїм голосом, мімікою, жестами. Він має бути привітним, чуйним, уважним, морально самовдосконалюватися.

Доречно акцентувати увагу на тому, що педагогічна культура діалектично пов'язана з усіма елементами особистісної культури: моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною тощо, оскільки вона є інтегральним показником інших видів культур, їх складником і водночас включає їх у себе. Професійна культура розглядається як певний ступінь оволодіння професією, тобто способами та прийомами вирішення професійних завдань на підставі сформованості духовної культури особистості. Також викладач повинен постійно й творчо працювати, вчитися як на власному досвіді, так і на досвіді інших педагогів.

Одним із провідних показників моральної культури є педагогічний такт – поведінка викладача, організована як морально доцільна взаємодія зі студентами та вплив на них. Педагогічний такт базується на розвинених психолого-педагогічних вміннях і моральних якостях особистості викладача: педагогічній спостережливості, інтуїції, педагогічній техніці, педагогічній уяві, етичних знаннях тощо. Основними елементами педагогічного такту як форми моральних відносин викладача зі студентами є вимогливість і повага, вміння бачити й чути їх, мати співчуття, самоволодіння, діловий тон у спілкуванні, уважність і чуйність. Зміст і форма тактової поведінки визначаються рівнем моральної культури викладача й передбачають його вміння розуміти об'єктивні та суб'єктивні наслідки певного вчинку. Вищим ступенем моральної педагогічної культури, її виявом у реальному житті є педагогічна майстерність, яка у взаємозв'язку з якостями особистості педагога дозволяє йому успішно вирішувати різноманітні навчально-виховні завдання.

Вагоме значення має мовна культура – надійна опора щодо вираження правильності, незалежності думки. Культура мови передбачає вироблення етичних норм спілкування у викладача, володіння ним мовними нормами сучасної української літературної мови, які характеризують у тому числі й загальну його культуру.

Культура мовлення є одним із вирішальних чинників щодо налагодження педагогом соціальних, професійних контактів, засобом його самовираження. Вона віддзеркалює ціннісні орієнтації, гармонію професійних знань, комунікативних і морально-психологічних можливостей, характеризує його вихованість, вміння висловлювати думки, дотримуватись етичних норм спілкування тощо. Опанування викладачем культури мови й мовлення, мовленнєвий етикет є передумовою його професійної компетентності. Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки під час спілкування зі студентами, колегами. Викладач має володіти правильним, «чистим» мовленням, різноманітними словесними формулами, складними словосполученнями, вмінням конструювати власні висловлювання, послуговуватися правилами мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування. Культура мовлення педагога є не лише показником його професійних якостей, а й фактором, що впливає на його визнання. Викладачі, які не володіють мовленням на

належному рівні, не можуть бути задоволеними собою. Це негативно позначається на їх професійній діяльності.

З огляду на сказане вище, можна зробити висновок про те, що сьогодні педагогічна культура викладача закладу вищої освіти полягає в його творчій самореалізації як особистості в різноманітних формах педагогічної діяльності та безпосередньому спілкуванні. Вона є спрямованою на освоєння, створення та передавання педагогічних технологій та цінностей. Педагогічна майстерність як один з ключових складників педагогічної культури включає в себе мистецтво навчання та виховання й потребує постійного самовдосконалення. Справжня педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти повинна бути спрямованою на всебічний розвиток студентів.